

**Las nuevas tecnologías en la didáctica de la interpretación simultánea.
Aplicación del *Podcasting* como herramienta docente.**

Paola Nieto García y Luis Alonso Martín-Romo
Universidad Europea de Madrid
(paola.nieto@uem.es / luis.alonso@uem.es)

Resumen

Las directrices marcadas por el Espacio Europeo de Educación Superior plantean una nueva realidad en la docencia universitaria dentro y fuera de las aulas. Las clases magistrales o expositivas dejan paso a metodologías activas y a nuevos modelos didácticos en los que la innovación y las nuevas tecnologías son un elemento fundamental, tanto para la transmisión de conocimientos como para la comunicación entre profesorado y estudiantes.

El estudio que presentamos tiene el objetivo de comprobar la viabilidad de conjugar incipientes metodologías didácticas y novedosas tecnologías en la formación en interpretación simultánea, una disciplina con un carácter eminentemente interpersonal y con unas características técnicas propias, que hacen del entorno virtual un elemento ajeno a las bases metodológicas formativas tradicionales, en este caso con el apoyo del *Podcasting* y el empleo auxiliar de la plataforma Moodle.

Abstract

The guidelines imposed by the European Space for Higher Education represent a new reality in university teaching, both inside and outside the classroom. Strict lectures are being replaced by new active methodologies and new didactic models in which innovation and new technologies are key elements, not only for knowledge transfer but also for the communication among teachers and students.

This project aims to test the viability of joining innovative didactic methodologies and new technologies in simultaneous interpreting training, a mainly interpersonal subject with particular technical characteristics in which the virtual environment has been considered as an element outside the traditional training methodologies. In this case, our approach is supported by the *Podcasting* and the auxiliary use of the Moodle platform.

Palabras clave: Interpretación simultánea, *Podcasting*, metodologías activas, EEES.

Keywords: simultaneous interpretation, *Podcasting*, active methodologies, European Space for Higher Education.

Objetivos

Hace algunos años que los equipos informáticos, el audio y el vídeo hicieron su entrada en las aulas como herramientas docentes experimentales que permiten facilitar la transmisión de conocimientos. Desde estas primeras utilizaciones que se dieran a los recursos audiovisuales han pasado ya varios cursos académicos en los que se han probado y desarrollado metodologías específicas que se pueden aplicar a todas y cada una de las áreas de conocimiento.

La Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Europea de Madrid, con el apoyo del Vicerrectorado de Política Científica y Profesorado, ha llevado a cabo una experiencia docente utilizando el *Podcasting* como herramienta interdisciplinar para la transmisión de conocimientos. El Podcasting puede definirse como la actividad de creación y descarga de archivos de audio y vídeo, poco proclives a la invalidez temporal, que se distribuyen a través de Internet y que están sujetos a una posibilidad de suscripción mediante programas de sindicación que permiten su escucha, visualización y almacenaje. Es precisamente esta filosofía de escucha activa, descarga, suscripción a través de programas de sindicación, posibilidad de recepción en cualquier lugar y capacidad de almacenaje, lo que hace que el *Podcasting* sea reconocido por los universitarios como un canal atractivo de distribución comunicativa, con magníficas posibilidades para hallar todo tipo de contenidos (Alonso: 2008).

El *Podcast* de la UEM se encuentra alojado en la dirección www.podcastuem.com. Aquí podemos encontrar no sólo entrevistas a docentes de nuestra Universidad sino también a diferentes profesores de reconocido prestigio que imparten su docencia en instituciones extranjeras de enseñanza superior y que nos han visitado y han compartido sus conocimientos con nuestros estudiantes. Con el objetivo de facilitar el acceso a los contenidos presentados, éstos se archivan en diferentes categorías: estudios específicos a los que van dirigidos (carrera universitaria), organización a la que pertenece el profesor entrevistado (Universidad y departamento al que está adscrito), nombre del propio profesor invitado, tema sobre el que versa su intervención y, por último, tipo de grabación.

Fig. 1: Página principal de podcastuem.com

Fig.2: Detalle de división por categorías

La experiencia desarrollada tiene como objetivo implicar al alumno en su propio proceso de aprendizaje, de forma que no sea un elemento pasivo sino que se involucre en la adquisición de una serie de competencias generales y específicas de manera que esté

plenamente preparado para su entrada en el mercado laboral y que, al final de su recorrido por la Universidad, haya sido capaz de alcanzar una serie de conocimientos de una manera íntegra, explotando su propio sentido crítico y, sobre todo, desarrollando y aplicando su autonomía personal.

Una de las particularidades que acompañan todas nuestras grabaciones es el formato. Desde un primer momento se optó por un formato de entrevista, puesto que las características de la misma aportan una serie de ventajas añadidas para que el contenido sea más ameno. La idea primigenia fue utilizar este sistema como herramienta didáctica con el objetivo de convertirlo en un apoyo tanto para el alumnado como para el profesorado incidiendo en los temas identificados por el docente como más problemáticos o difíciles de asimilar por parte de los estudiantes. Por ello, basándonos en la experiencia de la investigación en los formatos comunicativos y en concreto del género de la entrevista, se decidió que todo el trabajo tuviera esta estructura formal de “pregunta-respuesta”, que aporta las siguientes ventajas: se produce en el oyente una sensación de cercanía, se difunden los contenidos con un lenguaje sencillo y próximo (en parte gracias a la intervención de una tercera persona, el entrevistador), el nivel de atención del alumno es mayor y se asimilan contenidos sin un esfuerzo directo por parte de los estudiantes (Alonso, 2008).

El *Podcasting* permite acceder a los contenidos con una total libertad horaria y espacial (Spencer y Cooper, 2007), permite recrear situaciones y proponer cuestiones, presenta posibilidades de reflexión y ayuda a que los alumnos entren en el aula preparados para articular los pensamientos y las opiniones estimuladas con la escucha de la entrevista (Khaund, 2008).

Descripción del trabajo

Como ya hemos señalado, el valor que tiene el *Podcasting* como transmisor de conocimientos es innegable. Sin embargo, el *Podcasting* no se convierte automáticamente en objeto de aprendizaje sino que tiene que ser diseñado en base a necesidades pedagógicas específicas para apoyar la enseñanza y por eso tiene que tener asociados objetivos de aprendizaje (Cebeci y Tekdal, 2006) y un objetivo de aprendizaje tiene valor educativo cuando está diseñado de tal manera que puede ser contextualizado por el alumno (Harman & Koohan, 2004).

En este sentido, nuestra experiencia con el *Podcasting* se engloba dentro de la asignatura “Técnicas de interpretación simultánea”, con una carga lectiva de 12 créditos y carácter troncal que se imparte en el último curso de la Licenciatura en Traducción e Interpretación en la Universidad Europea de Madrid. Se trata de la única materia de interpretación simultánea que cursan los estudiantes y, además del estrés propio de la disciplina, nos encontramos ante la dificultad de formar en aspectos completamente novedosos que, en muchos casos, rompen con los parámetros de las asignaturas de traducción (transmisión de estilo, registro y búsqueda de la mejor expresión en el caso de la traducción y cierto sacrificio de la expresión a favor del contenido en el caso de la interpretación) y en la que los estudiantes utilizan unos equipos técnicos nuevos y ajenos a ellos hasta ese momento y que no hace sino dificultar su formación. Además, las diferencias en los estilos de aprendizaje de los alumnos hacen que, en muchos casos, las horas de contacto directo con el profesor no sean suficientes y haya que buscar material de apoyo que puedan

sacar del laboratorio o de la sala de interpretación y adecuarlo a la situación de cada uno (Gorm Hansen & Schlesinger, 2007).

Es cierto que actualmente se puede acceder a una gran variedad de archivos en audio y vídeo que presentan discursos reales con los que poder practicar. Las Naciones Unidas, la OTAN, la Casa Blanca, Europe by Satellite, etc. suponen una fuente inagotable de material audiovisual, tanto para docentes como para estudiantes de interpretación. Sin embargo, el recomendar la práctica de cualquiera de los discursos que puedan aparecer en estas páginas en cualquier momento de la formación de un futuro intérprete puede tener consecuencias contraproducentes. No es recomendable ni adecuado aprender a interpretar solamente interpretando puesto que los hábitos incorrectos o vicios son muy difíciles de eliminar y el repetirlos una y otra vez no hace sino afianzarlos (Kornakov, 2001).

En el caso que nos ocupa, lo primero que se hizo fue un análisis del temario y de las dificultades e inquietudes de los estudiantes con el propósito de detectar las áreas de mejora y los ejercicios más idóneos para cada caso. A este respecto, detectamos problemas de documentación y asimilación de contenido en tres ejes temáticos, que son las categorías en que quedaron divididos los ejercicios que se colgaron en la plataforma virtual Moodle: política estadounidense, Oriente Medio y Unión Europea. Para cada uno de estos temas se diseñó una entrevista específica que cubriera los aspectos más significativos y de mayor utilidad para la interpretación de los discursos seleccionados por el profesor.

Cada uno de estos ejes temáticos se divide, a su vez, en tres etapas que el estudiante realiza de forma cronológica: una primera **fase de documentación**, una segunda consistente en la **interpretación simultánea** del discurso propiamente dicha y, finalmente, una **autoevaluación** de la versión dada por el alumno.

Fig. 3: Presentación en Moodle del segundo bloque de ejercicios

La **fase de documentación** es un trabajo previo necesario para todo intérprete puesto que le proporciona no sólo las bases terminológicas sino también conocimientos básicos que le permiten establecer un juicio crítico sobre ideas que, quizá, no ha escuchado ni entendido en su totalidad. Esta fase de documentación queda dividida en tres actividades:

a) Escucha de una entrevista publicada en una página Web, formato *Podcast* (www.podcastuem.com), en la que se hace un repaso del contexto y el trasfondo de las conferencias o discursos en inglés con los que trabajará el alumno. Se trata de una entrevista dirigida, enfocada a tratar puntos específicos que puedan ser de ayuda para

que el alumno comprenda la intención de los discursos y se eviten los errores socioculturales y fallos importantes de contenido. La entrevista siempre es cuidadosamente estudiada y planificada, desde el punto de vista de la finalidad de la misma, el tema que aborda y el público al que va dirigida. En nuestro caso, consideramos adecuado también la introducción de errores conscientes de contenido con el objetivo de validar los conocimientos adquiridos en el aula por los alumnos y fomentar su pensamiento crítico. En esa planificación previa se toman en cuenta, además, otros aspectos, como la extensión de la grabación, la pertinencia del tono y ritmo empleado y el orden de las cuestiones que se deben tratar.

Una de las ventajas más destacadas de esta herramienta es que proporciona al alumno la suficiente independencia para elegir el momento en el que considera más propicia su escucha. Asimismo, se están utilizando elementos tecnológicos con los que está familiarizado el estudiante y que asocia a su tiempo de ocio, lo que favorece el acercamiento del profesor a su entorno cercano. La entrevista puede ser escuchada en *streaming* a través de la propia página Web, pero también permite su descarga en el formato que pueda ser más conveniente en cada momento. Se ofrecen tres posibilidades de descarga de cada archivo: en formato MP3, en WMA o en el sistema OGG.

Interviewed: Heike Pintor Pirzkall

Politóloga y profesora del Departamento de Traducción y Lenguas Aplicadas de la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Europea de Madrid.

Date: 03 de julio de 2008

Topic: Unión Europea

Language: Español

Contamos en esta ocasión con la Dra. Heike Pintor para esclarecer algunos detalles sobre la Unión Europea, desde su configuración en 1951, pasando por la incorporación española a la Unión, para finalmente revisar la actual situación tras el "no" en el referendun irlandés para ratificar el Tratado de Lisboa.

En esta entrevista se han incluido varios errores de contenido que servirán para comprobar los conocimientos adquiridos por los alumnos.

Download:

MP3		WMA		OGG	
Low Q.	High Q.	Low Q.	High Q.	Low Q.	High Q.

Entrevista a Heike Pintor: Hide Player | Play in Popup | Download

Fig. 4: Presentación de entrevista en www.podcastuem.com

b) La entrevista viene acompañada de un cuestionario sobre los contenidos presentados en la misma. El objetivo de esta prueba es comprobar tanto la asimilación de la materia como el dominio y adecuación terminológica de cara a la correcta interpretación del discurso.

CUESTIONARIO SOBRE LA ENTREVISTA AL PROF. JOSÉ MARÍA PEREDO SOBRE POLÍTICA ESTADOUNIDENSE

- 1.- ¿Qué partido ha acaparado la atención de los medios de comunicación?
 - a. Partido Republicano
 - b. Partido Demócrata
 - c. Partido Laborista Progresista
- 2.- ¿Cuál era la opinión de Barack Obama sobre la guerra de Irak al principio de la campaña electoral?
 - a. Las tropas estadounidenses debían continuar en Irak.
 - b. Los Estados Unidos debían aumentar sus efectivos en la zona.
 - c. Las tropas estadounidenses debían retirarse del país.
- 3.- ¿Cuál era la opinión de John McCain sobre la guerra de Irak al principio de la campaña electoral?
 - a. Las tropas estadounidenses debían continuar en Irak.
 - b. Los Estados Unidos debían aumentar sus efectivos en la zona.
 - c. Las tropas estadounidenses debían retirarse del país.

Fig. 5: Extracto del cuestionario para la entrevista de política estadounidense

c) La última fase de documentación no es general, sino específica de cada uno de los discursos propuestos por el profesor para su interpretación. Consiste en un cuestionario preliminar al que tiene que dar respuesta el alumno ya que el conocimiento de su contenido es obligado de cara a resolver satisfactoriamente las posibles dificultades que pueda plantear el discurso.

Europe in the World

- 1.- ¿Qué es el Cyril Foster Fund?
- 2.- Traducción de la cita de Paul Valéry de 1945: 'We hope vaguely, we dread precisely'
- 3.- Traducción de la cita de Michael Heseltine: "A man alone in the desert is sovereign. He is also powerless."
- 4.- ¿Qué significa WTO?
- 5.- ¿Qué significa OSCE?
- 6.- ¿Qué hace la Unión Europea en Aceh, Indonesia?
- 7.- ¿Qué es ASEAN?
- 8.- Nombre en español de East Timor
- 9.- Traducción de la primera oración de "The Go-Between" (by L.P. Hartley): "the past is a foreign country: they do things differently there".

Fig. 6: Cuestionario preliminar del discurso *Europe in the World*, pronunciado por Javier Solana

Una vez completada la fase de documentación entramos en los ejercicios de **interpretación simultánea** propiamente dichos. Para esto, el estudiante cuenta con diferentes discursos y conferencias en vídeo y en audio (.ram, .mp3 y .rmvb) que se puede descargar y almacenar en el ordenador para proceder a su escucha directamente desde allí o cargarlos en distintos programas de distribución gratuita, que permitan la grabación de la voz del estudiante mientras se reproduce el discurso original. A pesar de incluir un par de archivos exclusivamente de audio, la mayoría de los discursos propuestos se presentan en vídeo puesto que la información que se obtiene del lenguaje no verbal, en muchos casos, es fundamental para realizar una buena interpretación.

Fig. 7: Ejemplos de los vídeos presentados a los alumnos

La última actividad planteada al alumno es una **autoevaluación** de su versión del discurso en inglés. Para que pueda llevarlo a cabo de una manera objetiva, se le facilita una transcripción de la locución original, lo que permite que el estudiante solucione sus dudas en relación con aquellas palabras o expresiones con las que ha tenido dificultades debido a la pronunciación, la velocidad o la calidad del sonido y, a su vez, le da la posibilidad de valorar la fidelidad de su interpretación con respecto al discurso origen. Así, el alumno puede analizar el trabajo realizado y posteriormente completar la parrilla de evaluación que se le presenta para que vea la tipología de errores en los que más incide y lo tenga en cuenta a la hora de preparar la asignatura, siguiendo las indicaciones formuladas por el profesor.

Remarks for Senator Barack Obama: The Cost of War	EXAMEN DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA			
	Deficiente	Suficiente	Bien	May bien
Five years ago, the war in Iraq began. And on this fifth anniversary, we honor the brave men and women who are serving this nation in Iraq, Afghanistan, and around the world. We pay tribute to the sacrifices of their families back home. And a grateful nation mourns the loss of our fallen heroes.				
I understand that the first serviceman killed in Iraq was a native West Virginian, Marine 1st Lieutenant Shane Childers, who died five years ago tomorrow. And so on this anniversary, my thoughts and prayers go out to Lieutenant Childers' family, and to all who've lost loved ones in Iraq and Afghanistan.				
[...] ⁴				

Fig. 8: Fragmento de la transcripción del discurso *The cost of War*, pronunciado por Barack Obama y parrilla de evaluación de la interpretación

Conclusiones

¹ Fuente: <http://video.google.es/videoplay?docid=-1496496832162267969&hl=es>

² Fuente: <http://www.un.org/webcast/sg.html>

³ Fuente: http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/solana/avSearch.asp

⁴ Fuente: http://www.barackobama.com/2008/03/20/remarks_for_senator_barack_oba_2.php

Según nuestras recientes prácticas, el empleo del *Podcasting* como un mecanismo para la docencia ha experimentado un alto grado de aceptación que, por un lado, ha permitido al alumno alcanzar los contenidos que proporciona el profesor de una manera más cercana y amena y, por otro, al docente le ayuda a desarrollar con éxito tareas que en otras ocasiones han resultado muy tediosas para ambas partes.

El *Podcasting* ha demostrado ser una vía excepcional para la transmisión de ideas y sobre todo en la ayuda a la docencia, independientemente del nivel formativo del que estemos hablando, aunque a nivel universitario se le saque un partido mayor. Además, se convierte en un complemento multifuncional, al poder utilizarse conjugado con otras tecnologías, como pueden ser el empleo de los llamados “campus virtuales”.

La aceptación y viabilidad de la experiencia se ha comprobado en virtud de las encuestas de satisfacción presentadas a los alumnos al final de los ejercicios y los comentarios enunciados por los mismos. En lo que se refiere al primer punto, presentamos a continuación las cuestiones formuladas así como un gráfico con los resultados globales de las calificaciones otorgadas en las encuestas de satisfacción, en las que el rango de puntuación oscila entre el 1 (calificación más baja) y el 5 (calificación más alta):

Fig. 9: Ítems de las encuestas de satisfacción y resultados globales

A pesar de que los resultados obtenidos en todos los puntos nos parecen positivos a la hora de validar la experiencia, creemos importante hacer hincapié en las cuestiones E, F y H, que han sido las más valoradas por los estudiantes. Se trata del uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio, la posibilidad de practicar de forma autónoma y el uso del *Podcasting* como herramienta formativa.

En lo referente a los comentarios vertidos por los alumnos, cabe destacar las siguientes opiniones, problemas y sugerencias:

“He tardado mucho, pero ahora creo que ya conozco el procedimiento y es un buen ejercicio; ya lo creo.”

“No se me ocurre una forma mejor de preparar esta asignatura. Ojalá lo hubiésemos hecho desde el principio y, quizás, hubiese aprobado los exámenes a tiempo. El ejercicio no puede ser más completo.”

“Lo único que podría añadir es que no sé si entiendo muy bien el motivo de introducir errores conscientes en las entrevistas porque, en cualquier caso, el objetivo del oyente es estar atento, tomar notas y aprender. El que no tenga ese objetivo, directamente no va a hacer el ejercicio.”

“El problema que he tenido con este tema, no es entender los textos (que leyéndolos sí los entiendo) sino que no les entiendo a ellos.”

Igualmente, nos gustaría señalar que el 77,33% de los estudiantes que realizaron la totalidad de los ejercicios superaron la asignatura, lo cual sirve como indicador de la efectividad del método de cara a la correcta preparación de la materia.

Tanto el *Podcasting* como cualquiera de las actividades presentadas pueden conjugarse con diferentes metodologías activas, como el aprendizaje cooperativo, método del caso o el aprendizaje basado en problemas y, por ello, admiten diferentes aplicaciones docentes, tanto fuera como dentro del aula. Asimismo, las nuevas tecnologías son una realidad en el entorno que nos rodea y esto obliga a los centros universitarios a ser pioneros en su utilización y en su difusión puesto que son parte fundamental de la vida personal y profesional de los futuros egresados.

Bibliografía

Alonso Martín-Romo, L. (2008) “Universidad y Podcasting. Docencia y tecnología” en *Estudiar comunicación en la sociedad del conocimiento. Proyectos didácticos*. (Eds.) Facultad de Comunicación y Humanidades de la UEM. Págs. 120 – 131.

Alonso Martín-Romo, L., Strotmann, B. y Ceballos Norte, J.J. (2008) Podcasting multidisciplinar. Una nueva herramienta para la práctica docente [Guía metodológica y de uso]. (Ed.) Vicerrectorado de Política Científica y Profesorado, Universidad Europea de Madrid.

Barack Obama – Official Homepage: <http://www.barackobama.com/index.php>

Beggan, A. y Morgan, W. (2008) “Toolkits to encourage academic adoption of e-learning by reducing technological barriers” en *INTED2008: International Technology, Education and Development Conference*. Valencia.

Campbell, G. (2005) “There’s something in the air: Podcasting in Education” en *EDUCAUSE Review*, vol. 40, número 6. Págs. 32–47.

Cebeci, Z. y Tekdal, M. (2006) “Using Podcasts as Audio Learning Objects” in *Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects*, volume 2.

Council of the European Union – Official Homepage: <http://www.consilium.europa.eu/>

De Manuel Jerez, J. (2003) "El Canal EbS en la mejora de la calidad de la formación de intérpretes: estudio de un corpus en video del Parlamento Europeo" en Ángela Collados Aís et al (eds.) *La evaluación de la calidad en interpretación: docencia y profesión*, Granada: Ed. Comares.

European Commission – Audiovisual Service (Europe by Satellite):

<http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm>

Fontichiaro, K. (2007) *Active Learning through Drama, Podcasting and Puppetry*. Libraries Unlimited.

Gorm Hansen, I. y Schlesinger M. (2007) "The silver lining: Technology and self-study in the interpreting classroom" en *Interpreting* 9:1. Págs. 95–118.

Green, T. D., Brown, A. H. y Robinson, L. K. (2008) *Making the most of the web in your classroom: A teacher's guide to blogs, podcasts, wikis, pages and sites*. Estados Unidos, Corwin Press Inc. SAGE Publication Inc.

Griffiths, D., Blat, J., García, R. y Sayago, S. (2005) "La aportación de IMS Learning Design a la creación de recursos pedagógicos reutilizables" en *RED. Revista de Educación a Distancia*. Año IV, número monográfico V.

<http://www.um.es/ead/red/M5/griffiths16.pdf>

Jiménez Ivars, A. (2006) 'Interconectividad en el marco de la formación virtual del intérprete'. Paper delivered at the *Accessible Technologies in Translation and Interpreting Conference*, University of Vic, 30-31 March 2006 (CD-ROM).

Khaund, M. (2008) "Podcasting in education: a pedagogical, marketing and project management perspective" en *INTED2008: Internacional Technology, Education and Development Conference*. Valencia.

Kornakov, P. (2001) "Las reglas de oro en la interpretación simultánea y los aspectos psicolingüísticos de la formación de intérpretes de conferencia" en *International Conference on Quality in Conference Interpreting*. Almuñecar/Granada.

Marcelo, J F. y Martín, E (2007) *Guía práctica, Podcasting*. España, Anaya Multimedia.

Moser-Mercer, B., Class, B., & Seeber, K. G. (2005). "Leveraging virtual learning environments for training interpreter trainers". *Meta*, 50(4), [CD-ROM, no pagination].

North Atlantic Treaty Organization – Official Homepage: www.nato.int

Podcast de la Universidad Europea de Madrid: www.podcastuem.com

Spencer, S. y Cooper S. (2007) *Podcasts: A Case Study of the use of Podcasting in Curriculum Delivery*.

[http://wlv.openrepository.com/wlv/bitstream/2436/18096/1/Spencer%20and%20Cooper%20\(2007\).pdf](http://wlv.openrepository.com/wlv/bitstream/2436/18096/1/Spencer%20and%20Cooper%20(2007).pdf)

The White House – Official Homepage: <http://www.whitehouse.gov/>

UN Webcast Archives (Secretary General): <http://www.un.org/webcast/sg.html>

Williams, B. (2007) Educator's Podcast Guide. International Society for Technology in Education.

Williams, J. M. y Goodwin, S. P. (2007) Teaching with Technology. Changos Publishing (Oxford) Ltd.